

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ЧАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА

З.М. Тухтаева

Д.Б.Тайирова

Ташкентский Фармацевтический Институт

Эл. почта: zi.tukhtaeva@gmail.com

тел: +998 97 707 30 08

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742288>

Введение. Чай – один из самых широко потребляемых напитков в мире. Чайные изделия из листьев шелковицы важны своими целебными свойствами, богаты минералами и витаминами.

Чай из шелковицы полезен для организма человека, поскольку обладает антиоксидантной активностью. Он эффективно укрепляет иммунитет, способствует заживлению ран, предотвращает развитие опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний и кариеса. Также, в своем составе, такой продукт содержит минералы и витамины. кальций, калий, сульфат железа, цинк, витамины А, В1, В2, С, аминокислоты и антиоксиданты предотвращают риск развития рака.

Чай помогает при возрастных заболеваниях, повышенном давлении, контролирует массу тела, снимает сильное напряжение. Одним из приятных качеств листьев шелковицы является то, что они предотвращают попадание сахара в кровь.

Кроме того, чай из листьев шелковицы, экстракты из них обладают противодиабетическим, противомикробным, антимуtagenным, антиоксидантным, противоопухолевым (противоопухолевым), антистрессовым, иммуномодулирующим, анксиолитическим, гипохолестеринемическим, нефропротекторным, гепатопротекторным, гиперлипидемическим, биопсийным, гиперлипидемическим и могут применяться при респираторных заболеваниях. . Это растение также обладает антиатерогенной и анти-ВИЧ активностью.

Цель исследования. разработать новый состав чая биотехнологическим методом ферментации.

Материал и методы исследования. Прежде чем мы начнем, мы можем подготовить радость к работе. Конечно же, в первую очередь собирают листья тутового дерева без повреждений и кладут в специальное прохладное место для мытья. Листья следует собирать весной. Целью сортировки листьев является удаление из общей массы недоброкачественных, больных и поврежденных листьев, а также отбор наиболее качественного сырья.

Для естественной сушки сырья требуется около 15-20 часов. Хорошо просушенные листья теряют набухание, становятся мягкими и в результате их легче скручивать. На следующем этапе высушенный чайный лист измельчается, и в процессе измельчения из листа образуется сок, богатый растительными ферментами.

Результаты. Ферментация чая может быть полной или частичной. Активное окисление требует определенной температуры и уровня влажности. Средняя +15°C, а влажность 80% и выше. В таких условиях сырье в тигельном состоянии может пролежать от 45 минут до 20 часов. За это время лист темнеет и приобретает специфический запах от

плодов до горьковатого. Интенсивность этого запаха является признаком прекращения окисления.

Выводы. Чай из листьев шелковицы, экстракты используются как противодиабетическое, противомикробное, антимуtagenное, антиоксидантное средство. Полученные результаты показали, что ферментированные экстракты листьев шелковицы содержат биологически активные вещества, необходимые для здоровья человека.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Дилобар Бахтиёровна Тайирова, Хаким Рахмонович Тухтаев. [ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КВЕРЦЕТИНА В МАСЛЯНОМ ЭКСТРАКТЕ ПЛОДОВ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА *Juniperus Communis L.* МЕТОДОМ ВЭЖХ](#) \\ Universum: медицина и фармакология -2023. 10 (103) 29-34. [cyberleninka.ru](#)
2. Д.Б Тайирова, И.Б кизи Шерматова, Д.Н Шакирова. ИЗУЧЕНИЯ АНТИМПКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИДКОГО ЭКСТРАКТА JUNIPERUS COMMUNIS L. \\ EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, Tom 5 Volume 7 С 171-175.2022/5/27. [www.in-academy.uz](#)